

Дата публикации: 10 мая 2022

DOI: [10.52270/26585561_2022_14_16_75](https://doi.org/10.52270/26585561_2022_14_16_75)

Исторические науки

НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОАВИАХИМ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ОТ ВОЕННОГО К МИРНОМУ ВРЕМЕНИ В 1945-1946 ГОДЫ

Новосельцев Николай Рзавич¹, Карелин Антон Сергеевич²

¹Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры лингвистики, теории и практики перевода, Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика Решетнева, проспект имени газеты Красноярский Рабочий, 31, доцент кафедры истории, мировых и региональных цивилизаций, Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия, E-mail: snoorpy87@mail.ru

²Учитель, Кемеровский областной медицинский колледж, улица Н. Островского, 10, Кемерово, Россия, E-mail: normhogth@gmail.com

Аннотация

В статье рассматривается и анализируется работа Кемеровской областной организации Осоавиахим в процессе перехода от военного к мирному времени. Источниковой базой работы являются материалы Государственного архива Кемеровской области. На основе первоисточников в статье изучается работа ОСОАВИАХИМа в период 1945–1946 гг. В качестве основы использованы материалы военного отдела Кемеровского обкома КПСС о деятельности Осоавиахима в Кемеровской области за 1945 и 1946 гг. Анализируются такие проблемы как кадровая и отсутствие достаточной материальной базы. В заключении делается вывод о том, что в годы Великой Отечественной войны Кемеровская областная организация ОСОАВИАХИМа проделала значительную работу в подготовке военных специалистов и обучении гражданского населения. Основная работа проводилась через первичные организации, среди которых поощрялось соревнование между собой по подготовке и переподготовке.

Ключевые слова: ОСОАВИАХИМ, ПВХО, инструкторы-общественники, военная подготовка населения, оборонно-массовая работа, военные специальности, материальная база, кадры.

I. ВВЕДЕНИЕ

Во время Великой отечественной войны многие организации были переориентированы на укрепление и развитие обороноспособности страны.

Военно-физическая подготовка была основой для подготовки резерва Красной армии. Нужны были новые кадры для помощи оборонным организациям. Все физкультурные и оборонные организации объединили усилия по всей стране. Одной из таких организаций стала Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (далее – ОСОАВИАХИМ).

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Как известно, ОСОАВИАХИМ являлась массовой добровольной общественной организацией в СССР. Она способствовала укреплению и развитию обороноспособности страны. Кемеровская оборонная организация ведёт свою историю с 29 июля 1943 г. на основе постановления «Об утверждении Оргбюро Центрального совета союза ОСОАВИАХИМ СССР и РСФСР по Кемеровской области [История создания и деятельности организации [Электронный ресурс] // Сайт ДОСААФ России Региональное отделение Кемеровской области URL: <http://dosaaf42region.ru/index.php/about/history> (дата обращения: 03.03.2020)]. По данным официальных отчетов о работе Комитета по делам физической культуры и спорта при исполкоме Кемеровского областного совета депутатов трудящихся значительную помощь ему оказывал военный отдел обкома ВКП(б). Работа по обучению граждан рукопашному бою, плаванию и лыжам проходила под контролем военных отделов горкомов и райкомов ВКП(б) [ГАКО. Ф. Р-411. Оп.1., д. 5, л. 142].

Во время Великой Отечественной войны в Обществе было организовано освоение военных специальностей без отрыва от производства. Готовили как военных специалистов, так и инструкторов. Исследователи, в частности Т. В. Сарычева отмечали, что вместо доминирующей целевой установки на оздоровление нации в военное время на первый план вышла массовая военно-физическая подготовка резерва Красной Армии. Поэтому важным участком работы являлось оказание помощи оборонным организациям в подборе руководящих кадров из числа комсомольцев, активное взаимодействие с организациями РОКК (Российское общество Красного Креста) и ОСОАВИАХИМа [Сарычева Т. В. Советская система физической культуры как социокультурный феномен XX века (на примере Западной Сибири, 1920 – 1991 гг.). – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2019., с. 259-260]. Таким образом, для решения этой задачи все физкультурные и оборонные организации населенных пунктов тыла объединяли усилия.

Работа организаций ОСОАВИАХИМа по противовоздушной и противохимической обороне являлась конкретной помощью фронту. Привлечение широкой общественности и работников оборонного общества позволило высвободить для действующей армии большие людские ресурсы. К тому же по инициативе ОСОАВИАХИМа собирались немалые средства на постройку военной техники и вооружения [Касьян И. Н., Жигулин А. В. Вклад Осоавиахима в достижение победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) // Исторические науки и археология №5, 2017., С. 38].

В послевоенный период главные направления деятельности общества были военно-техническое обучение призывной молодежи, пропаганда военных знаний и навыков противохимической и противовоздушной обороны, организация спортивной работы, подготовка стрелков, радистов, автомобилистов. В 1945 г. членами ОСОАВИАХИМа числилось 141 655 человек. Однако военную подготовку прошли 156 861, что составило на 15 206 человек больше. Такое приемлемое расхождение подтверждено тем фактом, что подготовленные ворошиловские стрелки имели по 2 или 3 военных специальности. Согласно данным отчетов вся основная работа велась в первичных организациях ОСОАВИАХИМа, включавших 2 батальона, 42 роты, 148 взводов, 655 отделений [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 76-78]. Первым председателем Кемеровского областного совета Осоавиахима был подполковник А. А. Ластовка. Всего насчитывалось 2 044 первичных организаций, в которых несмотря на это имелось только 847 учебных формирований. Такое расхождение объяснялось большим количеством первичных организаций и малым количеством членов в них.

Общее число инструкторов-общественников составляло 2 250. Среди них: офицеры – 212, сержанты – 523, рядовые – 1 515 [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 76-78]. Несомненно, в первую очередь в качестве инструкторов привлекался офицерский и сержантский состав с военным опытом, что в перспективе делало подготовку более качественной. В тоже время Кемеровским областным комитетом Красного креста проводилась подготовка медицинских работников. С 1944 по 1946 гг. насчитывалось 864 первичных организации, а членство составляло 69 279 человек. Было подготовлено: медсестер – 1 212, сандружинниц – 2 941, санитаров – 150 [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 5].

В последний военный год продолжала проводиться работа по ПВХО (Противовоздушная и химическая оборона – далее ПВХО). Кемеровская организация ориентировалась в работе на контрольные задания Центрального Совета ОСОАВИАХИМа по подготовке и переподготовке населения по нормам «Готов к ПВХО». К организации данных мероприятий традиционно привлекались председатели первичных организаций ОСОАВИАХИМа, инструкторы-общественники ПВХО и активисты оборонно-массовой работы. Как показывают данные отчетов, особо важную роль играли инструкторы-общественники, которых распределяли по предприятиям, учреждениям, учебным заведениям, школам, живым домам, совхозам и колхозам. В районных и городских советах проводились методические инструктажи по 28, 22 и шестичасовым программам. Упор был сделан на практические навыки и средства ПХЗ в форме проведения тренировок в противогазах, но были также и учения ПВО, лекции и беседы по ПВХО. Активно использовалось радио и печать для обмена опытом [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 72].

С 1 февраля по 1 апреля 1945 г. проводились II Химические соревнования. В результате при контрольном задании ЦС ОСОАВИАХИМа по подготовке населения на 1945 г. из 20 000 человек было подготовлено 56 331 человек. Выполнение составило 281,6%. Также проводилась работа по переподготовке населения по шестичасовой программе, где основной силой выступали инструкторы-общественники. Переподготовку проходили все подготовленные в 1941, 1942 и 1943 гг., но не проходившие переподготовки. При контрольном задании в 100 000 человек выполнение составило ровно 100% [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 72-73]. Не сомнений, что перевыполнение заданий приветствовалось, это свидетельствовало о высоком духе патриотизма в условиях колоссального напряжения сил и имело определенное пропагандистское влияние. Но вместе с тем дальнейший анализ и сравнение с показателями следующего года демонстрируют тот факт, что высокие показатели отчетов не всегда соответствовали реальному состоянию дел. Однако это никак не отменяет того, что даже в последний год войны граждане были настроены самоотверженно отдать все силы на окончательный разгром врага. Частью массовой работы с населением в 1945 г. являлись подготовка и переподготовка по нормам «Готов к ПВХО». Основными методами работы были: семинары с председателями районных и городских советов ОСОАВИАХИМа, инструкторами ПВХО, командирские занятия, оборонные активы, учения ПВО общие и отдельно по первичным организациям. Всего лекций и бесед было проведено 1 899 с охватом 150 541 человек. Просмотрами кинофильмов ПВХО было охвачено 26 600 человек. Тренировок в противогазах было 2 289 с охватом 405 362 человек. Организовано уголков и выставок ПВХО в количестве 409. Имела место практика поощрения лучших: их отмечали на радио и в печати, награждали грамотами, а фотографии вешали на доски почета. В отношении показателей по районным и городским советам есть следующая статистика. Было прочитано 36 радиолекций и бесед, проведено 25 радиовыступлений лучших активистов и председателей райгорсоветов ОСОАВИАХИМа. А также было 17 выступлений в печати и 70 совещаний инструкторов-общественников ПВХО. В общем было проведено 146 учений ПВО в организациях ОСОАВИАХИМа [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 72-73]. При школах функционировали оборонные кружки. Например, в кемеровских школах № 1, 8, 10, 12, 41. А в Кемеровском педучилище проводились регулярные занятия по ПВХО [Трофимова А. С. Особенности физкультурно-спортивной работы в Кузбассе в годы Великой Отечественной войны // Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 19-20 мая 2010 г., г. Кемерово / отв. ред. Л.П. Салтымакова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010, с.18].

Таким образом, вся работа проводилась через первичные организации, среди которых поощрялось соревнование между собой по подготовке и переподготовке, а также в массовой работе. Особая организационная и методическая роль отводилась совещаниям, а главной силой в условиях текучести и ограниченности кадров выступали инструкторы-общественники.

В отношении подготовки военных специалистов было также сделано немало. Подготовили 339 младших командиров, 1 323 старших пулеметчиков, 4 197 ручных пулеметчиков, 3 196 автоматчиков, 1 283 снайперов, 2 404 минометчиков, 28 766 ворошиловских стрелков, 220 радистов-операторов, 192 телеграфистов-морзистов и 570 телефонистов. В общей сложности это составило 160,6% к годовому плану. В том числе для роста качества военного обучения по области проводились сборы инструкторов военного обучения. Были организованы военизированные лыжные и пешие походы (всего 414 с охватом 29 170 человек). Проводились и стрелковые соревнования (37 с охватом 5 058 человек), соревнования рукопашников (42 с охватом 6 823 человек), строевые смотры (30 с охватом 5 235 человек) и сборы по тревоге (12 с охватом 4 734 человек) [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 76-78]. Тем самым, создавались условия, близкие к военной обстановке.

Вместе с тем для подготовки боевых резервов было крайне важно проведение массовой пропаганды военных знаний. Основными методами являлись: проведение лекций, встречи с участниками ВОВ, а также выступления активистов по радио и в печати. Сохранялась также практика поддержки связи с воспитанниками на фронте через письма.

Но необходимо также упомянуть об очевидных минусах и объективных недостатках работы Кемеровской областной организации ОСОАВИАХИМа, свидетельство о которых можно обнаружить в официальных отчетах.

Прежде всего, отрицательно действовало на учет и привлечение инструкторов к работе недостаточное количество единых инструкторских билетов. На продуктивности работы отражалось отсутствие необходимого помещения и недостаток наглядных пособий. Областная школа ПВХО была укомплектована только на 50%. Состав требовал подготовки в центральной школе ПВХО. Наглядными пособиями и литературой областная школа ПВХО не была обеспечена. Сохранились упоминания об отсутствии сумок химразведчика, санитарных носилок, кислородных подушек, сирен и др. Существенные трудности были с литературой. Программами на 1946 г. организации не были обеспечены, а учебными пособиями были обеспечены только на 20%. Отдельные трудности составлял поиск материальных баз. Военские части помощи практически не оказывали, но поддерживалось сотрудничество с военкоматами по линии укомплектования подразделений. Наконец, кадровые проблемы. В 1945 г. 50% работников были заменены новыми. Особые трудности с текучестью кадров и отсутствием надлежащих помещений испытывали районные и городские советы в Белово, Ижморке, Гурьевске и Таштаголе [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 77-78]. Однако стоит отметить, что тенденция высокой текучести кадров была характерна в целом для физической культуры и спорта в Кемеровской области в годы ВОВ. Соответственно и в порядке вещей выглядели просьбы обеспечить область на 1946 г. материальной базой, оружием и наглядными пособиями. В 1946 г. областное оргбюро ОСОАВИАХИМа объединяло 10 городских и 25 районных Советов Осоавиахима. Кроме того, в городах Кемерово, Сталинске и Прокопьевске имелись 10 районных советов, объединяемых городскими советами ОСОАВИАХИМа [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 36].

Если сравнивать по количественным показателям последний военный и первый послевоенный годы, то на январь 1945 г. по Кемеровской области числилось 2 335 первичных организаций с охватом 167 641 членов ОСОАВИАХИМа. Однако на 1 января 1946 г. количество первичных организаций снизилось до 2 044 с охватом 141 665 чел. Хотя на 1 июня 1946 г. наблюдался небольшой рост первичных организаций. Их число составило 2 060 с охватом 143 395 человек [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 44]. Тем не менее, в первый послевоенный год стали очевидны определенные проблемы, которые отразились на качестве подготовки и организации работы организаций ОСОАВИАХИМа в Кемеровской области. Область по работе ОСОАВИАХИМа в первом квартале 1946 г. занимала 41 место среди областей СССР.

Контрольные задания ЦС Осоавиахима были выполнены только на 8%. Сохранялась кадровая проблема. Обнаружилось отсутствие таких кадров, как командир инструктор авиационно-массовой работы, командир инструктор стрелкового спорта, начальник отдела военного обучения, начальник клуба связи, начальник учебно-стрелкового центра, начальник школы ПВХО [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 36-37]. В результате проверок выяснилось, что Областной совет ОСОАВИАХИМа, городские и районные советы достаточной базы для выполнения контрольных заданий не имели. Данные отчетов существенно отличались от реального состояния дел.

В организациях ОСОАВИАХИМа учебных заведений оборонная работа проводилась. Но на предприятиях организации ОСОАВИАХИМа никакой оборонной работы не вели [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 42]. Техника подготовки военных специалистов заключалась в простом поиске по линии военкоматов уже подготовленных призывников.

Но не везде дело обстояло плохо. Хорошо зарекомендовали себя в подготовке военных специалистов райгорсоветы в Ленинск-Кузнецком, Белово, Тайге и Гурьевске. Но были и такие советы, где совсем ничего не делалось (даже в подготовке ворошиловских стрелков): Киселевский, Прокопьевский, Таштагольский и Юргинский райсоветы и городские советы в Киселевске, Прокопьевске, Сталинске и Кемерово [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 43].

Другой серьезной проблемой оставалась организационная неустойчивость первичных организаций ОСОАВИАХИМа. За 5 месяцев 1946 г. было вновь создано или оживило работу 85 первичных организаций с численностью 12 261 чел., в тоже время прекратило 69 с численностью – 10 270 чел. Некоторые районы даже на предоставили статистические отчеты за 1 половину 1946 г. Председатели советов ОСОАВИАХИМа часто менялись или находились в длительных командировках по 2-3 месяца, не связанных с оборонной работой. Например, отправлялись на посевные работы, не приступив к своим обязанностям [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 44-45].

В слабой работе организаций ОСОАВИАХИМа был виновен также областной комитет ВЛКСМ, городские и районные комитеты ВЛКСМ. Вопросы обороны выпали из повседневной работы комсомольских организаций. На 1 июня 1946 г. только 33% комсомольцев являлись членами ОСОАВИАХИМа. Городские и районные советы депутатов трудящихся также недостаточно оказывали помощь ОСОАВИАХИМу в организационном укреплении горрайсоветов и первичных организаций ОСОАВИАХИМа в восстановлении и расширении материальной базы [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 44-45]. Таким образом, первоначальными задачами становилась доукомплектация штата и замена неработоспособных (преимущество отдавалось офицерскому составу). Подполковнику Ластовке Областной комитет ВКП(б) вынес предупреждение, но сохранили за ним должность.

В качестве примера можно привести данные проверок. Согласно Акту № 2 от 21 июня 1946 г. о проверке кемеровского городского совета ОСОАВИАХИМа по вопросу подготовки военных специалистов можно увидеть, что в основном подготовка велась за счет техникумов, ремесленных училищ и школ, а на предприятиях и заводах кружки не были созданы. Кроме того, показательно выглядело замечание относительно обучения снайперов, где говорилось о том, что для подготовки хорошего снайпера требуется 82 патрона на 1 человека, а областной совет давал лишь 8 штук [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 55-56]. Для исправления недостатков Областной комитет ВКП(б) распорядился выделить помещение организациям ОСОАВИАХИМа и продолжить восстановление организаций в городах и районах. Вместе с тем он настаивал на выполнении невыполненного партийного решения о том, что каждый комсомолец или коммунист должен быть членом общества ОСОАВИАХИМ. Решение проблем включало в себя проведение в конце лета 1946 г. выборов первичных организаций ОСОАВИАХИМа, а также проведение городских, районных и областных конференций. В свою очередь областной комиссариат пообещал помощь в обеспечении соответствующей боевой техникой и вооружением организаций ОСОАВИАХИМа [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2. 5, д. 96, л. 51-52]. Сохранялась актуальность и необходимость в проведении массовых мероприятий. Были организованы военизированные походы, стрелковые соревнования и лагерные сборы учащихся 8-9 классов. Наконец, решался вопрос по авиации. Военный округ обещал 13 самолетов, которые, однако, не сразу получили.

Вместе с этим требовалось развивать парашютный спорт, а летчиков готовить без отрыва от производства. В целом стояла задача поднять авторитет организаций ОСОАВИАХИМа и привлечь туда максимально возможные ресурсы.

Завершая данный аспект проблемы, следует отметить, что в 1946 г. поднимался также вопрос и о восстановлении авиаклубов. Известно, что с началом войны, согласно постановлению ГКО, аэроклубы ОСОАВИАХИМа Сибири приступили к передаче учебно-материальной части Наркомату обороны и завершению подготовки пилотов для ВВС РККА. На 7 июля 1941 г. были закрыты полеты в Кемеровском аэроклубе и к 15 августа вместе с учебно-материальной базой и летно-техническим составом он был передан ВВС СибВО, и на его базе была сформирована военно-авиационная школа. К 1942 г. процесс передачи самолетов армии был завершен, а аэроклубы ОСОАВИАХИМа (Анжеро-Судженский, Сталинский, Прокопьевский и Беловский) вместе с аэродромами и сооружениями передавались облисполкомам для использования авиационными заводами [Ростов Н. Д. Идем мы в решительный бой... Подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой Отечественной войны. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007., с. 323-326].

Сохранился ответ председателя ЦС Союза ОСОАВИАХИМа СССР генерал-лейтенанта авиации П. Кобелева. В нем предусматривалось восстановление одного кемеровского аэроклуба, где желательно было начать подготовку базы. И в случае восстановления аэроклубов им планировалось выделить часть самолетов, парашютов, планеров, штаты и финансирование [ГАКО. Ф. П-75. Оп.2., д. 96, л. 35].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, необходимо отметить, что в годы Великой Отечественной войны Кемеровская областная организация ОСОАВИАХИМа проделала значительную работу в подготовке военных специалистов и обучении гражданского населения. Даже в последний год войны активная массовая работа продолжалась вестись, где в условиях кадровой нестабильности важную роль играли инструкторы общественники, а основная работа проводилась через первичные организации, среди которых поощрялось соревнование между собой по подготовке и переподготовке. Но вместе с тем особую организационную и методическую роль отводили совещаниям руководителей советов и инструкторов оборонных организаций.

Безусловно, в 1946 г. в условиях начала Холодной войны и страха ожидания новой Мировой войны несколько не снижались требования к подготовке, а в идеологическом плане даже ужесточились. Поэтому внимание областного комитета ВКП(б) к деятельности организаций ОСОАВИАХИМа не ослабевало. Выявленные недостатки работы были связаны прежде всего с такими проблемами, как кадровая и отсутствие достаточной материальной базы. Поэтому в последующие годы были приложены значительные усилия для исправления ситуации по Кемеровской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексинский М. Осоавиахим и Красная Армия. М.: Осоавиахим, 1928. 80 с.
Анохин А.И. В трудах и боях закаленное. М.: Магистр Лтд, 1998. 304 с.
Антонов С.А. Работа первичной организации Осоавиахима. СССР, 1938. 36 с.
Базаров А.А. Хроника колхозного рабства. М.: Изд-во "Возвращение", 2004. 814 с.
Барсуков М.И. Красный Крест и Красный Полумесяц СССР. М.: Медгиз, 1955. 155 с.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Текст.: энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. 832 с.

ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2.

Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. Р-411. Оп.1.

Грачев С.И. ДОСААФ: ступени роста. М.: ДОСААФ, 1976. 189 с.

Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян. Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2005. № 2-3 (40-41). С. 46-57.

История Коммунистической партии Советского Союза . В 6 томах. Том 2. М.: Изд-во политической литературы, 1967. 775 с.

История создания и деятельности организации [Электронный ресурс]. Сайт ДОСААФ России Региональное отделение Кемеровской области URL: <http://dosaaf42region.ru/index.php/about/history> (дата обращения: 03.03.2020).

Касьян И. Н., Жигулин А. В. Вклад Осоавиахима в достижение победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Исторические науки и археология № 5. 2017. С. 36-39.

Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне (июнь 1941-1945 гг.). документы и материалы. М.: Политиздат, 1970. 494 с.

Никонова О.Ю. Военные праздники и ритуалы как инструмент военно-партиотического воспитания Текст. Опыт мировых войн в истории России: Сб. статей. Челябинск: Каменный пояс, 2007. С. 181-207.

Ростов Н.Д. Идем мы в решительный бой... Подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой Отечественной войны. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. 516 с.

Рыбак Н.И. Подготовка офицерских кадров для флота в годы Великой Отечественной войны. Военно-исторический журнал. 1987. № 6. С. 78-83.

Сарычева Т.В. Советская система физической культуры как социокультурный феномен XX века (на примере Западной Сибири, 1920 – 1991 гг.). Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2019. 696 с.

Трофимова А.С. Особенности физкультурно-спортивной работы в Кузбассе в годы Великой Отечественной войны. Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 19-20 мая 2010 г., г. Кемерово / отв. ред. Л.П. Салтымакова. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2010. С.17-21.

Авторы заявили об отсутствии потенциальных конфликтов интересов в отношении исследования, авторства и публикации данной статьи.

DIRECTIONS AND RESULTS OF THE WORK OF THE KEMEROVSK REGIONAL ORGANIZATION OSOAVIAKHIM DURING THE TRANSITION FROM WAR TO PEACETIME IN 1945-1946

Novoseltsev, Nikolay Rzavich¹, Karelin, Anton Sergeevich²

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Linguistics, Theory and Practice of Translation, Siberian State University of Science and Technology Academician Reshetnev, Prospect named after newspaper Krasnoyarsky Rabochiy, 31, Associate Professor of the Department of History, World and Regional Civilizations, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia, E-mail: snoopy87@mail.ru

²Teacher, Kemerovo Regional Medical College, N. Ostrovskogo Street, 10, Kemerovo, Russia, E-mail: normhogth@gmail.com

Abstract

The article discusses and analyzes the work of the Kemerovo regional organization Osoaviakhim in the process of transition from wartime to peacetime. The source base of the work is the materials of the State Archive of the Kemerovo Region. On the basis of primary sources, the article studies the work of OSOAVIAKHIM in the period 1945–1946. As a basis, materials of the military department of the Kemerovo regional committee of the CPSU on the activities of Osoaviakhim in the Kemerovo region for 1945 and 1946 were used. Problems such as personnel and the lack of a sufficient material base are analyzed. In conclusion, it is concluded that during the years of the Great Patriotic War, the Kemerovo regional organization of OSOAVIAKHIM did significant work in training military specialists and educating the civilian population. The main work was carried out through primary organizations, among which competition among themselves in training and retraining was encouraged.

Keywords: OSOAVIAKHIM, PVO, public instructors, military training of the population, mass defense work, military specialties, material base, personnel.

REFERENCE LIST

- Aleksinskij M. Osoaviakhim i Krasnaya Armiya. M.: Osoaviakhim, 1928. 80 s.
- Anohin A.I. V trudah i boyah zakalennoe. M.: Magistr Ltd, 1998. 304 s.
- Antonov S.A. Rabota pervichnoj organizacii Osoaviakhima. SSSR, 1938. 36 s.
- Bazarov A.A. Hronika kolhoznogo rabstva. M.: Izd-vo "Vozvrashchenie", 2004. 814 s.
- Barsukov M.I. Krasnyj Krest i Krasnyj Polumesyac SSSR. M.: Medgiz, 1955. 155 s.
- Velikaya Otechestvennaya vojna 1941-1945 gg. Tekst.: enciklopediya. M.: Sovetskaya enciklopediya, 1985. 832 s.

GAKO. F. P-75. Op. 2.

Gosudarstvennyj arhiv Kemerovskoj oblasti (GAKO). F. R-411. Op.1.

Grachev S.I. DOSAAF: stupeni rosta. M.: DOSAAF, 1976.189 s.

Gudkov L. «Pamyat'» o vojne i massovaya identichnost' rossiyan. Neprikosnovennyj zapas: Debaty o politike i kul'ture. 2005. Vol. 2-3 (40-41). S. 46-57.

Istoriya Kommunisticheskoy partii Sovetskogo Soyuza. V 6 tomah. Vol. 2. M.: Izd-vo politicheskoy literatury, 1967. 775 s.

Istoriya sozdaniya i deyatel'nosti organizacii [Elektronnyj resurs]. Sajt DOSAAF Rossii Regional'noe otdelenie Kemerovskoj oblasti URL: <http://dosaaf42region.ru/index.php/about/history> (data obrashcheniya: 03.03.2020).

Kas'yan I. N., ZHigulin A. V. Vklad Osoaviahima v dostizhenie pobedy v Velikoj Otechestvennoj vojne (1941-1945 gg.). Istoricheskie nauki i arheologiya Vol. 5. 2017. S. 36-39.

Kommunisticheskaya partiya v Velikoj Otechestvennoj vojne (iyun' 1941-1945 gg.). dokumenty i materialy. M.: Politizdat, 1970. 494 s.

Nikonova O.YU. Voennye prazdniki i ritualy kak instrument voenno-partioticheskogo vospitaniya Tekst. Opyt mirovyh vojn v istorii Rossii: Sb. statej. CHelyabinsk: Kamennyj poyas, 2007. S. 181-207.

Rostov N.D. Idem my v reshitel'nyj boj... Podgotovka rezervov dlya fronta v Sibiri v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. Barnaul: Izd-vo AltGU, 2007. 516 s.

Rybak N.I. Podgotovka oficerskih kadrov dlya flota v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. Voeno-istoricheskij zhurnal. 1987. Vol. 6. S. 78-83.

Sarycheva T.V. Sovetskaya sistema fizicheskoy kul'tury kak sociokul'turnyj fenomen XX veka (na primere Zapadnoj Sibiri, 1920 – 1991 gg.). Tomsk: Izd-vo «Pechatnaya manufaktura», 2019. 696 s.

Trofimova A.S. Osobennosti fizkul'turno-sportivnoj raboty v Kuzbasse v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. Problemy razvitiya fizicheskoy kul'tury i sporta v novom tysyacheletii: materialy Vseros. nauch.-prakt. konf., posvyashchennoj 65-letiyu Pobedy v Velikoj Otechestvennoj vojne, 19-20 maya 2010 g.g. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2010. S.17-21.

The authors stated that there are no potential conflicts of interest regarding the research, authorship and publication of this article.